

**SHAHARLAR VA BOSHQA AHOLI PUNKTLARIDA
OBODONLASHTIRISH QOIDALARINI BUZISH HUQUQBUZARLIGINI
OLDINI OLISH**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7422438>

Jamalov Bobur Ilhomjon o`g`li

*IIV Akademiyasi o`quv saf qismi otryad kamandirining TIB o`rinbosari, katta
leytenant*

Annotatsiya: *Ushbu maqola orqali siz, ichki ishlar organlarining shaharlar va boshqa aholi punktlarida obodonlashtirish qoidalarini buzish huquqbuzarligini oldini olish faoliyatini takomillashtirishning ilmiy-nazariy va metodologik asoslari, faoliyatni tartibga soluvchi huquqiy asoslari va ularning amaliyotdagi tahlili va ularga nisbatan rasmiylashtirilgan hujjatlar, shuningdek muammolar va kamchiliklar, hamda ularning bartaraf etish bo`yicha bir qator takliflar haqida bilib olishingiz mumkin. Ichki ishlar organlarining shaharlar va boshqa aholi punktlarida obodonlashtirish qoidalarini buzish huquqbuzarligini oldini olish faoliyatini tashkil etish, hamda yuqorida keltirib o`tilgan jihatlardan foydalangan holda ushbu faoliyatni takomillashtirish yo`nalishlari ushbu maqolaning asosini tashkil etadi.*

Kalit so`zlar: *obodonlashtirish, shahar, profilaktika, metodik tavsiya, aholi punktlari, chiqindi, takomillashtirish.*

Ichki ishlar organlari aholining tinch va farovon hayot kechirishini ta`minlash, jinoyatchilik va boshqa huquqbuzarliklarga qarshi kurashish, jamoat tartibini saqlash, shuningdek boshqa hayotiy muhim vazifalarni amalga oshirishda alohida o`rin egallaydi. Mustaqillik yillarida ichki ishlar organlarini jazolovchi, nazorat qiluvchi organdan xalq, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qiladigan tuzilmaga aylantirish bo`yicha samarali ishlar amalga oshirildi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko`lamli islohotlar doirasida aholining tinch va osoyishta hayotini ta`minlash hamda jamiyatimizda qonunga itoatkorlik va jamoat xavfsizligi madaniyatini shakllantirishga alohida e`tibor qaratilmoqda.

Jumladan, jamoat xavfsizligini ta`minlash yo`nalishidagi ishlarni “Xalq manfaatlariga xizmat qilish” tamoyili asosida tashkil etishning mutlaqo yangi mexanizm va tartiblari joriy etilib, davlat organlarining jamoatchilik tuzilmalari bilan o`zaro maqsadli hamkorligi yo`lga qo`yildi.

Shu bilan birga, jahonda kuchayib borayotgan turli xavf-xatar va ziddiyatlar, el-yurt tinchligi va osoyishtaligiga tahdidlar, pandemiya, tabiiy va texnogen ofatlar mas`ul davlat tuzilmalariga o`z faoliyatini “Barcha sa`y-harakatlar inson qadri uchun” degan ustuvor g`oya asosida yanada takomillashtirish vazifasini yuklamoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev: “Jamiyatda qonun ustuvorligini ta’minlash — amalga oshirilayotgan barcha islohotlar samaradorligiga erishish, aholi turmush darajasini oshirish, mamlakatda tinchlik, totuvlik va barqaror vaziyatni ta’minlashning asosiy kafolatidir”¹, deb – takidlab, barcha islohotlar eng avvalo inson mafaatlari xizmat qilish uchun qaratilganligiga alohida urg‘u berib kelmoqdalar.

O‘zbekiston Respublikasining «Ichki ishlar organlari to‘g‘risida»gi qonunining 2-moddasida Ichki ishlar organlarining asosiy vazifalari fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini, jismoniy va yuridik shaxslarning mulkini, konstitutsiyaviy tuzumni himoya qilishdan, qonun ustuvorligini, shaxs, jamiyat va davlatning xavfsizligini ta’minlashdan, shuningdek huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktikasidan iborat ekanligi belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi profilaktikasi to‘g‘risida»gi Qonuniga muvofiq, davlat organlari va jamoat tashkilotlari tomonidan huquqbuzarliklar faktlari hamda huquqbuzarliklar bilan bog‘liq boshqa holatlar haqida ichki ishlar organlariga xabar qilish tartiblari belgilangan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Obodonlashtirish ishlarini tashkil qilish, atrof-muhitni muhofaza qilish, chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish sohasidagi huquqbuzarliklar bo‘yicha profilaktika o‘tkazish sohasida:

– qonun buzilishlari profilaktikasi bo‘yicha davlat dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishda ishtirok etadi;

– atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish sohasida huquqbuzarliklar bo‘yicha profilaktikani amalga oshiradi, shuningdek mazkur huquqbuzarliklarni aniqlaydi, bunga imkon beruvchi shart-sharoitlarni va ularning oqibatlarini bartaraf etadi;

– atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish sohasida huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarning hisobini yuritadi va mazkur ma’lumotlar tahlilini amalga oshiradi;

– huquqbuzarliklar profilaktikasida bevosita ishtirok etuvchi va uni amalga oshiruvchi boshqa organ hamda muassasalar bilan hamkorlik qiladi.

O‘zbekiston Respublikasining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida»gi qonunning 19¹ – moddasida tabiatni muhofaza qilishda va ekologik huquqbuzarliklarning oldini olishda jamoatchi inspektorlarning roli hamda jamoatchi

¹Mirziyoev Sh.M. “Demokratik islohotlarni izchil davom ettirish, xalqimiz uchun tinch va osoyishta, munosib hayot darajasini yaratish — barqaror taraqqiyot kafolatidir” // Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati — O‘zbekiston Liberal demokratik partiyasi.

³Ichki ishlar organlari profilaktik faoliyati: Huquqbuzarliklar profilaktikasi fvoliyati mutaxassisligi uchun: Ma’ruzalar kursi / A.S.Tursunov, I.Ismoilov, I.Yu.Fozilov, B.F.Alimov, S

inspektorlarning ekologik huquqbuzarliklarning oldini olishdagi aniq vakolatlari bilan to'ldirilsa maqsadga muvofiq bo'lardi, deb hisoblaymiz.

Birinchidan, ekologik nazoratning jamoatchi inspektori oddiy fuqarolar jamoat ekologik nazorati sohasida amalga oshirishi mumkin bo'lgan uchta huquq va vakolatga (atrof-muhitni muhofaza qilishni, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash masalalari bo'yicha qarorlar tayyorlash va qabul qilishda, shuningdek davlatning boshqa ekologik dasturlarini ishlab chiqish hamda amalga oshirishda ishtirok etish; ekologik nazorat sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqishda ishtirok etish; atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi qonun hujjatlari buzilishining o'zi tomonidan aniqlangan fakti to'g'risida maxsus vakolatli davlat organlarini, mahalliy davlat hokimiyati organlarini, davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, xo'jalik yurituvchi sub'ektlar, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarini xabardor qilish) ega emas;

Ikkinchidan, fuqarolar shaxsan amalga oshirishi mumkin bshlgan bitta huquq va vakolatni (atrof-muhitning holati, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, mazkur sohadagi qonun hujjatlari buzilishi yuzasidan aniqlangan fakti bartaraf etish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risida tegishli davlat organlariga murojaat qilish va axborot olish) bevosita realizatsiya qilolmaydi, ya'ni jamoatchi inspektor qonun hujjatlari buzilishi yuzasidan aniqlangan fakti bartaraf etish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risida axborot olish uchun tegishli davlat organlariga, fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organi va nodavlat notijorat tashkilotining murojaatini tayyorlashda ishtirok etishi mumkin xolos;

Uchinchidan, ekologik nazoratning jamoatchi inspektori fuqarolar amalga oshira olmaydigan uchta huquq va vakolatni (davlat, idoraviy va ishlab chiqarish ekologik nazoratini amalga oshirishda kuzatuvchi sifatida ishtirok etish; yuridik va jismoniy shaxslardan jamoatchilik ekologik nazoratini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan hujjatlar va axborotni olish ; aholining ekologik madaniyatini oshirish, ekologik ta'lim-tarbiyani rivojlantirishga doir ishda ishtirok etish)ni ham oladi.

Shu ma'noda, ekologik nazorat jamoatchi inspektorning jamoat ekologik nazorati sub'ekti sifatidagi huquqiy holatini takomillashtirish maqsadida uning huquqlarini kengaytirish maqsadga muvofiq. Xususan, ekologik nazoratning jamoatchi inspektori ekologik huquqbuzarliklar sohasida fuqarolar amalga oshirishi mumkin bo'lgan huquqlarga (atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash masalalari bo'yicha qarorlar tayyorlash va qabul qilishda, shuningdek davlat ekologik dasturlari va boshqa ekologik dasturlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirishda ishtirok etish; ekologik nazorat sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqishda qatnashish; atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi qonun hujjatlari buzilishining o'zi tomonidan aniqlangan fakti to'g'risida maxsus vakolatli davlat organlarini, mahalliy davlat hokimiyati organlarini, davlat va xo'jalik yurituvchi sub'ektlarini, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarini xabardor qilish) ega bo'lishi, shuningdek, mazkur sohadagi qonun hujjatlari buzilishi yuzasidan aniqlangan fakti bartaraf etish bo'yicha

ko‘rilayotgan chora-tadbirlar to‘g‘risida tegishli davlat organlariga shaxsan murojaat qilish va axborot olish huquqiga ega bo‘lishi hamda ekologiya sohasida o‘zlarining tashabbuslari orqali hududlarda huquqbuzarlik profilaktikasini yuritishda O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar organlari organlarining xodimlari bilan birga reydlar va boshqa huquqiy ta‘sir choralari qo‘llashda ishtirok etishini kafolatlash lozim.

Ma‘muriy huquqbuzarliklar to‘g‘risidagi ishlarni ko‘rib chiqish profilaktika inspektorlari oldiga quyidagi vazifalarni yuklaydi.

Birinchi: *Sodir etilgan ma‘muriy huquqbuzarlik bo‘yicha ishning holatini o‘z vaqtida, har tomonlama va to‘la aniqlab chiqish.* Bunda profilaktika inspektorlari sodir etilgan qilmishda haqiqatdan ham ma‘muriy huquqbuzarlik alomati bor yoki yo‘qligini aniqlashi lozimdir. Buning uchun profilaktika inspektori voqea joyiga borib, sodir bo‘lgan holat bilan yaqindan tanishib chiqishi maqsadga muvofiq. Agar sodir etilgan qilmishda ma‘muriy huquqbuzarlik alomatlari mavjud bo‘lsa, uni sodir etgan shaxsning shu qilmishda aybdorlik darajasini aniqlashi lozimdir. Bunda profiklatika inspektori har qanday huquqbuzarlik qasd yoki ehtiyotsizlik natijasida sodir etilishini unutmazligi zarur. Shuningdek, profilaktika inspektori ma‘muriy huquqbuzarlik ma‘muriy javobgarlikni yuzaga keltirishini inobatga olishi lozim, chunki ayrim sodir etilgan huquqbuzarliklar ma‘muriy javobgarlikni yuzaga keltirmaydi. Masalan, shaxs tomonidan sodir etilgan qilmish aqli norasolik xolatida yoki ruhiy kasallikka chalingan shaxs tomonidan sodir etilgan bo‘lsa. Biroq yuqori darajada mastlik holatida, ya‘ni shaxs o‘z xatti-harakatlarini anglamagan holda sodir etilsa, javobgarlikka sazovor bo‘ladi va qonunga binoan shaxsning bu qilmishi og‘irlashtiruvchi holat sifatida baholanadi. Bundan tashqari profilaktika inspektori huquqbuzarlik sodir etgan shaxs hamda ishga aloqador boshqa shaxslar guvoh va jabrlanuvchilarning ko‘rsatuvlari, dalillar chuqur o‘rganishi hamda yengilashtiruvchi holatlarning bor yoki yo‘qligini, huquqbuzar to‘g‘risidagi, shuningdek ish uchun ahamiyatli bo‘lgan boshqa ma‘lumotlarni, ishni to‘xtatishga olib kelishi mumkin bo‘lgan holatlarining mavjudligini aniqlash lozimdir.

Yangi soliq yoki jarimalar taklif etilsa, to‘lamaganimiz endi toza havo uchun soliq qoldi, deb kinoya qilib qo‘yamiz: “Havoni ham pullik qilib qo‘yishsin!”

Aslida toza havo, yo‘g‘-e, ifloslangan havo allaqachon bizga qimmatga tushyapti. Cho‘ntakdan naqd pul to‘lamasak ham, o‘z salomatligimiz, kasallikka chalinish, erta vafot etish ehtimoli oshishi va boshqa bilvosita yo‘llar orqali yaxshigina tovon to‘layapmiz. Ayniqsa, bechora poytaxtliklar, otning kallasiday ijara haqini to‘lab yurgani yetmaganday, bugun tabiatga yaxshigina hisob berishga majbur. Negaki, Toshkent havosi yana keskin ifloslandi. 12-oktabr kuni O‘zbekiston poytaxti havosi eng ifloslangan shaharlar qatoridan o‘rin oldi.

Aytilishicha, havoda mayda PM-2,5 dispers zarrachasining me‘yoriy qiymatlaridan ortishi havoning sifat darajasi “qoniqarsiz” bo‘lishini ta‘minladi. Shifokorlarga ma‘lumki, **soch tolasidan 40 barobar kichkina, deyarli ko‘rinmas PM-2,5 mayda dispers zarrachalarining havoda me‘yordan ko‘p bo‘lishi kishilar nafas olganda hech qanday to‘siqlarsiz, o‘pka to‘qimalariga urilib, to‘g‘ridan-**

to‘g‘ri qon orqali yurakka yetib borish xususiyatiga ega. Va bu, tabiiyki, inson salomatligi uchun o‘ta xavfli.

Bundan tashqari, iflos havo ta‘sirida nafas yo‘llari qichishib, yo‘tal va nafas olish qiyinlashuvi, astma kuchayishi, o‘pka saratoni, buyrak kasalligi, surunkali bronxit va bu kasalliklardan azob chekayotgan odamlarda bevaqt o‘lim kabi holatlar kuzatiladi. Bunday havo yoshi kattalar, bolalar, homilador ayollar va immunitet tanqisligi bo‘lgan aholi uchun katta xavfga ega.

Albatta, bu gaplar biroz vahimali tuyulishi mumkin, lekin shoshilmang. Chunki **har yili dunyo bo‘yicha 7 milliondan oshiqroq odam havoning ifloslanishi oqibatida hayotdan ko‘z yumar ekan.** Bu taxminan har 8 o‘limning 1 tasi aynan havoning ifloslanishi oqibatida sodir bo‘ladi, deganidir.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti bosh direktori Tedros Adhanomga ko‘ra, havoning ifloslanishi insonning butun tana a‘zolaridan tortib, ona qornidagi chaqaloq rivojlanishigacha salbiy ta‘sir o‘tkazyapti. Bunga misol qilib, 2021-yilda Hindistonda to‘rt qo‘li va to‘rt oyog‘i bor chaqaloqning tug‘ilishini aytish mumkin. U yerda sanoat chiqindilari bilan havo, tuproq va suvning yuqori darajada ifloslanishi fonida mutatsiyaga uchragan bolalar va hayvonlarning tug‘ilishi ko‘p kuzatiladi. Bundan tashqari, dunyo bo‘yicha havo zaharlanishi qurbonlarining 9 foizi yosh bolalar hisoblanadi: 5 yoshdan kichik vafot etgan bolalar soni 543 ming nafarni tashkil etadi. 52 ming nafardan oshiqroq qurbonlar esa 5-15 yosh oralig‘ida.

Afsuski, bugun yurtimizda ham ahvol achinarli tus olmoqda. Mashinalarning haddan tashqari ko‘pligi, rejasiz qurilayotgan binolar, vahshiylarcha kesilayotgan daraxtlar poytaxtning ko‘rinishini butunlay o‘zgartirib yuborgan. Havo shu qadar ifloski, havodagi zahar hatto jigarrang tusda ko‘zga ko‘rinib turadi. Uni nafas yo‘llaringda va ta‘m qabul qilgichlaringda sezasan. Pala-partish quruvchi kompaniyalardan chiquvchi tutun, chang-to‘zon, mashinalardan chiqqan karbonat ангидрид, азот оксиди va metan bilan qo‘shilib o‘pkani yemiradi.

Toshkent shahri havo iflosligi bo‘yicha 180 ta mamlakat orasida 12-o‘rindan 1-o‘ringa chiqdi. Ammo bu deyarli hech kimni tashvishga solayotgani yo‘q, shekilli. Balki mutasaddilar “Xalqaro reytingda yuqoriladik”, deb quvonayotgandir...

Ma'muriy huquqbuzarlik ishlari bo'yicha har bir holatni o'z vaqtida aniqlash bevosita ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonun hujjatlarida belgilangan muddatlarga rioya etishni nazarda tutadi.

Ikkinchi: *Profilaktika inspektorlari tomonidan ma'muriy huquqbuzarliklar ishlarini qonun hujjatlariga binoan hal etilishi* ushbu faoliyatda qonuniylikni ta'minlashning asosiy qoidalaridan biri hisoblanadi. Mazkur qoidalarning mohiyati O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi²ning 15-moddasidan kelib chiqadi, ya'ni profilaktika inspektorlari ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni ko'rib chiqish va hal etishda avvalo O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlariga asoslanishi, shuningdek ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etgan shaxs, faqatgina qonun hujjatlarida ko'rsatib o'tilgan asoslarda va tartibda ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin;

Uchinchi: *ma'muriy huquqbuzarlik ishlari bo'yicha chiqarilgan qarorlarni ijro etish ish yuritishning asosiy vazifalaridan biri sifatida huquqbuzarliklarning oldini olishga xizmat qiladi.* Ma'muriy javobgarlikka tortish bo'yicha qarorlarni ijro etmaganlik, huquqbuzarliklarga qarshi kurashishning samarasini pasaytiradi, qonuniylik prinsipiga putur yetkazadi. Shuning uchun profilaktika inspektori ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxsга nisbatan jarima jazosini qo'llash to'g'risida qaror qabul qilgandan so'ng, uni ijroga qaratishi lozimdir. Huquqbuzarlik sodir etgan shaxs 15 kunlik muddat ichida jarimani to'lashi va to'langanlik haqida to'lov talonini profilaktika inspektoriga taqdim etishi shart.

To'rtinchi: *ma'muriy huquqbuzarlik ishlarini ko'rib chiqishda ma'muriy huquqbuzarliklarni sodir etish sabab va shart-sharoitlarini aniqlash* – bu ma'muriy-yurisdiksiyaviy faoliyatni amalga oshiruvchi davlat organlari va mansabdor shaxslar nafaqat huquqbuzarlik sabablarini aniqlashlari, balki ushbu sabab va sharoitlarni bartaraf etish choralarini ham ko'rishlari lozim.

O'zbekiston Respublikasi MJtKning 313-moddasiga binoan, ishni ko'rib chiquvchi organ yoki mansabdor shaxs ma'muriy huquqbuzarliklar sodir etish sabablari va ularga olib kelgan shart-sharoitlarni aniqlaganda, bu sabab va shart-sharoitlarni bartaraf qilish yuzasidan choralar ko'rish to'g'risidagi taqdimnomani tegishli korxonaga, muassasa, tashkilot rahbariga kiritadi. Rahbar esa taqdimnoma kelib tushgan kundan boshlab bir oy ichida uni kiritgan organga ko'rilgan choralar haqida ma'lum qilishi shart;

Ichki ishlar organlarining shaharlar va boshqa aholi punktlarida obodonlashtirish qoidalarini buzish huquqbuzarligini oldini olish faoliyatining dolzarbligi shundan iboratki, ushbu mavzu bo'yicha yangi tartibdagi qonunlar asosida kamchiliklar keltirib o'tilgan. Hozirgi kunda asosiy muammolar fuqarolarning atrof-muhitga bo'lgan e'tiborsizliklari, tozalik sanitariya qoidalariga rioya etmayotganligi ya'ni yurtimizda

² O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi T. 2022 // URL: <http://www.lex.uz>.

boshqa sohalar qatori ekologik barqarorlikni ta'minlash, aholining qulay tabiiy muhitga ega bo'lishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, chiqindilarni yig'ish va qayta ishlash, obodonlashtirish qoidalarini buzish holatlarini hamda yuzaga kelayotgan ekologik muammolarning oldini olish va ularning salbiy oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha jiddiy muammolar mavjud;

- ▶ ichki ishlar organlarining jamoat tashkilotlari va obodonlashtirish boshqarmalari o'rtasida hamkorlik qonun hujjatlari bilan yetarli darajada tartibga solinmaganligi, o'zaro hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilmaganligi;

- ▶ shaharlar va boshqa aholi punktlarida obodonlashtirish qoidalarini buzish huquqbuzarligini oldini olishga hech bir davlat tashkiloti jiddiy qaramasligi ;

- ▶ ichki ishlar organlarining aholi punktlarini doimiy nazorat qilib borishining iloji yo'qligi ;

- ▶ fuqarolar o'rtasida atrof-muhit muhofazasi bo'yicha targ'ibot tadbirlarining o'tkazib turilmasligi.

XULOSA

Milliy iqtisodiyotni isloh qilish borasida tashqi savdo, soliq va moliya siyosatini liberallashtirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va xususiy mulk daxlsizligini kafolatlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni tashkil etish hamda hududlarni jadal rivojlantirishni ta'minlash bo'yicha ta'sirchan choralar ko'rildi.

Fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va kambag'allikni qisqartirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilanib, aholini yangi ish o'rinlari va kafolatli daromad manbai, malakali tibbiy va ta'lim xizmatlari, munosib yashash sharoitlari bilan ta'minlash sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarildi.

So'nggi besh yillik islohotlarning natijasida mamlakatimizda Yangi O'zbekistonni barpo etishning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma'rifiy asoslari yaratildi.

Jahon miqyosidagi murakkab jarayonlarni va mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot natijalarini chuqur tahlil qilgan holda keyingi yillarda "Inson qadri uchun" tamoyili asosida xalqimizning farovonligini yanada oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini transformatsiya qilish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, inson huquqlari va manfaatlarini so'zsiz ta'minlash hamda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlari belgilandi.

Keng jamoatchilik muhokamasi natijasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvarda "Harakatlar strategiyasidan — Taraqqiyot strategiyasi sari" tamoyiliga asosan ishlab chiqilgan yettita ustuvor yo'nalishdan iborat 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi 60-sonli Farmoni qabul qilindi.

Ushbu islohotlar zahirida davlat organlari faoliyatda tub o'zgarishlar olib borildi. Ushbu o'zgarishlarni asosiy maqsadi jinoyatchilik hamda huquqbuzarliklarni oldini olishga qaratilgan.

Ichki ishlar organlarining shaharlar va boshqa aholi punktlarida obodonlashtirish qoidalarini buzish huquqbuzarligini oldini olish faoliyatini tashkil etishda mahalla huquq-tartibot maskanlari(tayanch punktlari) muhim ahamiyat kasb etadi. Mahalla huquq-tartibot maskanlari(tayanch punktlari) profilaktika(katta) inspektorlari shaharlar va boshqa aholi punktlarida obodonlashtirish qoidalarini buzish huquqbuzarligini oldini olishda ma'muriy hududda o'z vakolatlari doirasida to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 161-moddasiga asosan (fuqarolarga nisbatan) jarima solishlari mumkin bo'ladi.

Hozirda mamlakatimizda huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar zamirida, ichki ishlar organlari tuzilmalari o'rtasida xizmat faoliyatining to'g'ri taqsimlanishiga va aniq vazifalar belgilanishiga erishildi. Shu bilan bir qatorda huquqbuzarliklarni oldini olish va uni yanada takomillashtirish borasidagi masalalar bo'yicha alohida vazifalar belgilab berildi.

Huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasidagi siyosatni amalga oshirish, huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishda ichki ishlar organlarining o'ziga xos o'rni bo'lib, ular keng ko'lamli ishlarni amalga oshiradi. Jumladan, jamoat tartibini saqlash va xavsizlikni ta'minlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, voyaga yetmagan va yoshlarni turli salbiy ta'sirlar, diniy ekstremizm va terrorizm, giyohvandlik va surunkali ichkilikbozlik, ommaviy madaniyat va boshqalardan asrash, jinoyatchilikka qarshi kurash, fuqarolarni huquqiy madaniyatini yuksaltirish, huquqbuzarliklarni oldini olish va profilaktikasini ta'minlash o'ta muhim vazifalardan biridir.

Shu boisdan bugungi kunda ichki ishlar organlarining barcha tizimlarida sifat jihatdan butunlay yangicha asosda shakllantirildi, huquqbuzarliklarning profilaktikasida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash chora-tadbirlari ko'rib, yangi usul va shakllarda ishni olib borilishi belgilandi va amalga oshirilmoqda. Shu bilan bir qatorda ichki ishlar organlarining kasbiy tayyorgarligi va malakasini shakllantirish borasida ham alohida vazifalar belgilandiki, bular barchasi ichki ishlar organlari oldida turgan vazifalarni to'liq bajarilishini ta'minlaydi.

Ichki ishlar organlarining shaharlar va boshqa aholi punktlarida obodonlashtirish qoidalarini buzish huquqbuzarligini oldini olishda quyidagi kamchilik va muammolar kuzatilmoqda:

- ❖ qishloq aholi punktlarida maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqib ketish bo'yicha xizmatlar yetarli darajada ta'minlanmagan va mazkur xizmatlar olis qishloq aholi yashash punktlarida deyarli mavjud emas;
- ❖ maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqib ketish bo'yicha ko'rsatilayotgan xizmatlar uchun aholining to'lov intizomi past darajada;
- ❖ aholining ekologik madaniyati yetarli darajada rivojlanmagan.
- ❖ korxonalar, muassasa tashkilotlar va fuqarolar tomonidan huquqbuzarliklar faktlari haqida ichki ishlar organlariga xabar berilmayotganligi;

- ❖ aholi punktlarida, hatto aholi eng ko'p yig'iladigan hiyobonlar, istirohat bog'larida ham urnalar, axlat qutilarining yetarli emasligi;

- ❖ Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 82-, 91-, 123-,161-moddalarida chiqindini tashlash bo'yicha normalar belgilab qo'yilgan bo'lib, belgilangan jarimalarning ta'sirchanligi sezilmayotganligi ;

- ❖ hududlarni nazorat qilishning ta'sirchan tizimini joriy etish;

- ❖ ichki ishlar organlarining shaharlar va boshqa aholi punktlarida obodonlashtirish qoidalarini buzish huquqbuzarliklarini oldini olish bo'yicha normativ- huquqiy hujjatning mavjud emasligi;

Ushbu holatlardan kelib chiqib ularni hamkorlikda muammolarni o'rganib chiqib quyidagi **takliflarni** berib o'tish kerak:

- aholi punktlarida maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqib ketish bo'yicha xizmatlarni yetarli darajada yo'lga qo'yish, olis qishloq aholi yashash punktlarida ham chiqindilarni olib chiqib ketish tizimini namunali darajada yo'lga qo'yish;

- maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqib ketish bo'yicha ko'rsatilayotgan xizmatlar uchun aholining to'lov intizomiga doir qonunchilikka aniq norma kiritish;

- OAV, ijtimoiy tarmoqlarda obodonlashtirish qoidalarini keng yoritish orqali aholining ekologik madaniyatini shakllantirish;

- korxonalar, muassasa tashkilotlar va fuqarolar tomonidan huquqbuzarliklar faktlari haqida ichki ishlar organlariga xabar qilish tizimini joriy etish;

- aholi punktlarida, aholi eng ko'p yig'iladigan hiyobonlar, istirohat bog'larida urnalar, axlat qutilarining normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan tartibda, aholi punktlari bo'ylab juda qulay joylarga joylashtirish orqali qonunni buzishga motiv qoldirmaslik;

- Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 82-, 91-, 123-,161-moddalarida chiqindini tashlash bo'yicha normalar belgilangan jarimalar miqdorini oshirish orqali ushbu normalar ta'sirchanligini oshirish;

- belgilanmagan joylarga chiqindi tashlaganlarni qattiq jazoga tortish, belgilanmagan joylarga chiqindi tashlaganlarni kameralar orqali aniqlash tizimini joriy etish;

- ichki ishlar organlarining shaharlar va boshqa aholi punktlarida obodonlashtirish qoidalarini buzish huquqbuzarliklarini oldini olish bo'yicha doimiy profilaktik chora tadbirlar amalga oshirilishga doir huquqiy asos shakllantirish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. — T.: «O'zbekiston», 2017. — 488 b.

2. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. — T.: «O'zbekiston», 2017. — 104 b.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 10 apreldagi «Ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashda ularning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-5005-sonli Farmoni // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. – 2017. – № 15. – 243-m.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 martdagi PQ-2833-son «Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori // URL: <http://www.lex.uz>.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 18 apreldagi «Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi bulinmalari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-2896-sonli qarori // URL: <http://www.lex.uz>.

6. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021 yil 26-martdagi «Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida Ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-6196-sonli farmoni // URL: <http://www.lex.uz>.

7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 2-apreldagi «Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurash sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-5050-sonli qarori // URL: <http://www.lex.uz>.

8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-noyabrdagi «O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-27-sonli farmoni // URL: <http://www.lex.uz>.

9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-sonli farmoni // URL: <http://www.lex.uz>.

10. B.A. Matlyubov, O'.X. Muxamedov, A.S.Tursunov, Z.A.Amirov, B.F.Alimov. Mas'ul muharrir B.A. Matlyubov. Ichki ishlar organlarining profilaktik faoliyatini boshqarish://Darslik., T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018. – 295 b.

11. A.S. Tursunov, I. Ismailov, I.Yu. Fozilov, B.F. Alimov, Z.A. Amirov, S.B. Xo'jaqulov, Q.A. Saitqulov, Sh.R. G'ofurov. Ichki ishlar organlari profilaktik faoliyati://Huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyati mutaxassisligi uchun: Ma'ruzalar kursi.,– T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018.– 489 b.

12. A.S. Tursunov va boshqalar. O'zbekiston Respublikasining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi qonuniga ilmiy-amaliy sharh: Qonunga ilmiy-amaliy sharh / Mualliflar jamoasi. Mas'ul muharrir B.A. Matlyubov. T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2018. B. 158.